

**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA XORIJIY TILLARNI O'QITISH
METODIKASI VA AHAMIYATI**

Normatova Solihabonu Nodirjon qizi

E-mail: normatovasolixa02@gmail.com

O'zDJTU 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112216>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bolalarga xorijiy tillarni o'qitish usullari va xorijiy tillarni o'qitishning ahamiyati borasida so'z yuritiladi. Kichik yoshdagi bolalarga xorijiy tillarni zamonaviy texnologiyalar, qiziqarli o'yinlar orqali o'qitish usullari, hamda ta'lim olishda bola psixologiyasining ahamiyati haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: xorijiy tillar, zamonaviy metodlar, interaktiv mashg'ulotlar, yangi so'zlar.

Barchamizga ma'lumki, diyorimiz O'zbekistonda so'nggi yillarda ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratila boshladi. Shu jumladan xorijiy tillarni o'qitishga va o'rganishga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bordi. Bundan tashqari, yurtimizda maktabgacha ta'lim yo'nalishlari tashkilotlariga ham keng imkoniyatlar yaratila boshladi. Bu borada muhtaram Prezidentimiz ta'lim sifatini oshirishga, xorijiy tillarni o'qitishni takomillashtirishga doir bir qancha qonun va farmonlar ham chiqardi. Bu kabi qonunlarga 2021-yil qabul qilingan 312-sonli "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi va 2019-yilda qabul qilingan 595-sonli "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi qonunlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Ushbu qonunlarga ko'ra, chet tillarini o'rganishni ommalashtirish, xorijiy va mahalliy hamkorlar bilan aloqa o'rnatish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim va tarbiyani yo'lga qo'yish, maktabgacha ta'lim yoshida bo'lgan bolalarni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik hamda estetik jihatdan rivojlantirish va shu kabi bir qator ustovor yo'nalishlar haqida so'z yuritiladi. Shunisi ayonki, bolaning ta'lim olishida uning yoshi ham katta ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha davr yoshidagi bolalarning o'tadigan mashg'ulotlari va mehnatlari sodda va elementar bo'lishiga qaramasdan, ularning o'zlashtirish qobiliyatlari yuqori bo'ladi va mana shu davrda bola psixologiyasi juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu yoshda bolalar juda ham qiziquvchan

bo'lib, o'rgangan yoki kuzatgan mashg'ulotlarini takrorlashga harakat qiladi. Ko'plab olimlar va psixologlar shuni ham ta'kidlab o'tishganki, kichik yoshli bolalar katta yoshli insonlarga nisbatan yangi tilni tez va oson o'zlashtira oladilar va ularda xotira kuchli rivojlangan bo'ladi. Psixolog olim A.P.Usova maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning darslarni qay darajada o'zlashtirishlarini aniq ko'rsatib beradi. Ya'ni u bolalarda darslarni o'zlashtirishni uch xil qilib belgilaydi. Birinchi daraja o'qishga qiziquvchan, darslarda faol, o'zining harakatlarini nazorat qila oluvchi bo'lsa, ikkinchi daraja nisbatan kuchsizroq, ya'ni darslarni o'zlashtirish ko'rsatkichlari nisbatan kuchsizroq rivojlangan bo'ladi. Uchinchi turda esa bolalarning tashqi intizomlari o'quv faoliyati shakllanishidagi bosqich hisoblanadi. Mashhur nemis psixologi O. Kronning fikriga ko'ra, bolalar uch yoshidan boshlab ularga berilayotgan bilimni o'zlashtira olishga, ya'ni bilim olishga qodir hisoblanadi. Mana shu uch yil, ya'ni dastlabki uch yil davomida bola uning ota-onasi yoki tarbiyachisining tuzgan rejalari va dasturi bo'yicha emas, balki o'zining dasturi bo'yicha bilim oladi. Keyinchalik esa bola tarbiyachilari tomonidan tuzilgan rejalarga moslasha boshlaydi va shu dastur bo'yicha bilim oladi. Shunday ekan, bolani o'qishga qiziqtirish, ya'ni xorijiy tillarni bolalarga oson va tushunarli, shu bilan bir qatorda qiziq qilib o'rgatishda biz bir qator zamonaviy metodlardan foydalanishimiz mumkin. Zero, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturida" belgilab qo'yilganidek, maktabgacha ta'lim tizmi uzluksiz ta'limning ilk bosqichidir. Shu sababli bolalarga bilim berish va ularda ko'nikma hosil qilish, albatta, mutaxassisdan katta mas'uliyat talab qiladi. Mashhur psixolog olim L.S. Vigotskiyning fikr va g'oyalariga ko'ra, maktabgacha ta'lim dasturi:

Bolaning o'z dasturi bo'lishi hamda uning qiziqishi va ehtiyojlariga javob berishi lozim.

Darsning sifati, uning berayotgan samarasi esa o'qituvchining darsni qay darajada olib borishida namoyon bo'ladi. Dars sifatini oshirishga, kichik yoshdagi bolalarda tez va oson ko'nikma hosil qilishda eng ko'p qo'l keladigan usullardan biri bu bolalar bilan interfaol o'yinlar yordamida darsni tashkil qilishdir. Bolalar bir-birlari bilan muloqotga kirishib, darsni suhbatlar va shu kabi interaktiv mashg'ulotlar bilan o'tishsa ularda darsga bo'lgan qiziqish yanada ortadi. Bundan tashqari, bolalarning yorqin, rangli va chiroyli narsalarga bo'lgan qiziqishlarini ham inobatga olgan holda ularga dars mobaynida turli rasmlar yordamida xorijiy tillarni o'qitish yana bir eng samarali usullardan hisoblanadi. Dars davomida turli predmetlar rasmlari tushurilgan kartochkalardan, ko'rgazmali qurollar, plakatlar hamda rang-barang posterlardan foydalanish

bolaning asosiy tushunchalarini o'z miyasida yorqin tarzda tasvirlanishiga va tasavvur qobiliyatini ham oshirishga ko'maklashadi. Quyida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini o'qitishda samarali usullardan keltirib o'tamiz:

➤ “Kim chaqqon” o'yini. Ushbu o'yinda bolalar stol atrofida aylana tarzida turib olishadi, stol ustida esa turli predmetlar rasmlari tasvirlangan kartochkalar teskari holatda stol atrofida aylana tarzida joylashtiriladi. Kartochkalar o'yinda ishtirok etayotgan bolalar sonidan bitta kam bo'ladi. Bolalarning yoshiga mos musiqa qo'yiladi va bolalar stol atrofida aylana boshlaydilar. Musiqa to'xtashi bilan bolalar stoldagi kartochkalarni olishlari kerak bo'ladi. Kartochkani olishga ulgurmagan bola kartochkalardan birini olib ortidagi suratning ingliz tilida nomlanishi aytib o'yinni tark etadi. O'yin so'nggiga qadar borgan bola g'olib bo'ladi va o'qituvchi tomonidan rag'batlantiriladi.

➤ “Sahna ko'rinishlarini namoyish qilish”. Ushbu usul orqali bolalar o'zaro bir-birlari bilan muloqotga kirishishadi va o'zlarining sevimli ertak qahramonlari rollarini o'ynashlari mumkin bo'ladi.

➤ “Tasavvurni rivojlantirish”. Ushbu metodda bolalarga biror holatning aksi tushirilgan rasm yoki kartochka beriladi, bola esa ushbu rasimga muvofiq o'z dunyoqarashidan kelib chiqib kichik hikoyacha yaratadi. Tarbiyachi bilan birgalikda ushbu kichik hikoyachani chet tiliga tarjima qilishadi va yangi so'zlarni o'rganishadi. Bu usul orqali bolalar o'z tasavvurlarini boyitishlari va jarayon davomida yangi so'zlarni o'zlashtirishlari mumkin bo'ladi.

➤ “Xatoni top” o'yini. Ushbu o'yinda o'qituvchi tomonidan mavzuga aloqador noto'g'ri ma'lumot aytiladi, bolalar esa chaqqonlik bilan bu xatoni topishlari kerak bo'ladi. Misol uchun darsda sabzavotlarning nomlari o'rganilayotgan bo'lsa, o'qituvchi tomonidan “carrot-qovoq”

tarzida ma'lumot beriladi. Bolalar zudlik bilan carrot qovoq emas, balki sabzi ekanligini aytishlari kerak bo'ladi. Bu o'yin nafaqat bolalarda e'tiborli bo'lishlikni kuchaytiradi, balki ularning chaqqon bo'lishlariga ham undaydi.

➤ “Qadam-ba qadam” o'yini. Bu o'yin juda ham qiziqarli bo'libgina qolmay bolalar uchun juda foydalidir. Ushbu o'yinda uch yoki to'rtta bola qatnashishi mumkin bo'ladi. Har bir bola alohida bo'lib sinfxonasiga turib olishadi va marra belgilanadi. O'qituvchi turli xil so'zlar aytadi va kim birinchi bo'lib ushbu so'zni chet tilida nomlanishini topsa bir qadam oldinga yuradi. Marraga birinchi bo'lib yetib kelgan bola o'yinning g'olibiga aylanadi.

➤ “Video va audio materiallardan foydalanish”. Bolalarning darsga bo'lgan qizishini orttirish maqsadida ularga qiziqarli va tushunarli bo'lgan videolar namoyish qilish ham darsning samaradorligini oshiradi. Audioda aytib o'tilgan predmetlarni (hayvonlar, mevalar, o'quv qurollari va hakazolar) topish va o'qituvchiga ko'rsatish nafaqat bolani yangi s'ozlarni tez yodlashga, balki ularning talaffuzini ham yodda saqlashga yordam beradi.

➤ “Inglizcha qo'shiqlar tinglash, hamda raqsga tushish”. Bu mashg'ulot orqali bola so'zlarning talaffuzini o'rganadi va qo'shiqda aytilgan harakatlarni amalda bajarish orqali yangi so'zlarni tez va oson o'rganadi.

➤ “Topishmoq va tez aytishlar”. Ushbu usul ham samarali usullardan biri hisoblanadi. O'qituvchi tomonidan dars mavzusiga aloqador topishmoq va tez aytishlar tayyorlanadi va bolalarga topshiriq sifatida beriladi. Masalan, mavzu yovvoyi tabiat yoki yovvoyi hayot haqida bo'lsa, o'qituvchi yovvoyi hayvonlar, tabiat va boshqalarga oid topishmoqlar aytadi, bolalar esa, bu topishmoqlarning javobini chet tilida topishlari kerak bo'ladi. Ushbu usul orqali bolalarning mantiqiy fikrlash qobilyati bilan birgalikda xotirasi ham rivojlanib boradi.

➤ “Doskadan foydalanish”. Bunda bolalar o'zaro ishlashadi, ya'ni bolalar ikki guruhga bo'linishadi. Har bir guruh kelishgan holda o'z guruhiga bitta guruh sardori saylashadi. Har bir guruh bir-birlariga turli predmet nomlarini aytishadi, guruh sardorlari esa doskaga ushbu narsalarni chizishadi. Masalan, birinchi guruh ikkinchi guruh sardoriga “apple” deb aytishsa, guruh sardori olmaning rasmini doskaga chizishi kerak bo'ladi. Bu usul orqali bolalarning yod olgan yangi so'zlari xotiralarida yanada mustahkam saqlanib qoladi. Bundan tashqari, rasm chizish orqali dars ham qiziqarli, ham samarali o'tadi.

➤ “Bu kim?” (Who is she/he?) “ U nima?” (What is that?) o‘yini. Bu o‘yinda bolalar darsxona bo‘ylab harakatlanib, xonada mavjud narsalar yuzasida bir-birlariga savollar berishadi. Ushbu o‘yin interaktiv o‘yin bo‘lib, bolalarning o‘zaro muloqoti asosiga quriladi. Bolalar savollarga narsalarni ushlab ko‘rib yoki rasmdagi tasvirlardan foydalangan holda javob beradilar. Bu esa bolalarning tasavvurlarining yanada kengayishiga olib keladi.

Yuqorida keltirib o‘tilgan metodlar yordamida darsni bolalarni o‘ziga jalb qila oladigan, ular uchun foydali, samarali, hamda qiziqarli tarzda tashkil qilish mumkin. Ushbu metodlar bolaga darsni uzoq vaqt xotirasida saqlab qolishga katta yordam beradi. Barchamizga ayonki, kichik yoshdagi bolalar xorijiy tilni o‘rganish jarayonida qoidalar bilan emas, balki mana shunday usullardan foydalanib o‘rganishlari ular uchun samaraliroq bo‘ladi va uzoq muddatga yodda qoladi. Shunday ekan, bolalarga chet tili darslarini ularni majburlagan holda emas, balki ularni darsga bo‘lgan qiziqishlarini yanada orttirgan holatda olib borish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Zero, bugungi rivojlanayotgan zamonimizda til o‘rganish bu eng muhim vazifaga aylanib bormoqda. Bolalarga til o‘rgatish esa bag‘oyat kerakli soha hisoblanadi. Chunki ular olayotgan har qanday bilim kelajak hayotida erishadigan yutuqlari va muvaffaqiyatlarining poydevori bo‘lib xizmat qiladi. Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarga xorijiy tillarni o‘qitishning ahamiyati haqida gapiradigan bo‘sak shunisi barchaga ayonki, xorijiy tillarni o‘rganish bu hozirgi rivojlanayotgan zamonning talabidir. Dunyo miqiyosida fikrlay olish, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish, dunyo mamlakatlari madaniyatini o‘rganishda xorijiy tilning hissasi kattadir. Shunday ekan, biz yosh avlod ushbu soha bo‘yicha bilim berishdan hech tolmasligimiz kerak. Maktabgacha tayyorlov yoshidagi bolalarga ushbu xorijiy tillarning o‘qitilishi esa juda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero,

ularni maktab jarayoniga tayyorlash mobaynida xorijiy tillarni o'qitish juda muhimdir. Bolalar jahon sahnalariga chiqishida, jamiyat uchun foyda keltira oladigan g'oyalar yartishda xorijiy tillarni o'rganishning ahamiyati juda ham kattadir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev biz yoshlarga nisbatan, "Yoshlarni O'zbekistonning eng katta boyligi bebaho xazinasini sifatida yuksay qadrlasymen" deya ulkan ishonch bildirganlar. Shunday ekan, bizga berilayotgan imkoniyatlardan unumli tarzda foydalanish, Yurtboshimiz berayotgan ishonchni oqlash, yurtimiz uchun foyda keltiradigan farzandlar bo'lib yetishish biz yosh avlodning eng sharafli burchimiz hisoblanadi. Shuni ishonch bilan aytishimiz mumkinki, yosh avlodning qay darajada bilimli va salohiyatli ekanligi, davlatning kelajagini, uning taraqqiyotini belgilab beradi. Zero, yurtimizda xalqaro munosabatlar, xalqlararo hamdo'stlik rishtalari kuchayib borayotgan bir paytda chet tillarini o'rganish eng kerakli ehtiyojlarimizdan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov J. Chet tilini o'qitish metodikasi. – Toshkent-2012: 4-5-betlar.
2. Nishonova Z. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. Toshkent-2006: 40-bet.
3. Sattorova G. Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini tez va oson o'rgatishning samarali usullari.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi "Xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ 312-sonli qarori.
5. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim tizim va tarbiya to'g'risida" gi O'RQ595-sonli qarori.
6. <https://yoshlar.gov.uz/>